

“YANGI O'ZBEKISTON MA'RIFATLI JAMIYATINI YARATISHIDA YOSHLARNING O'RNI”

Abdurashidov Kamoliddin Baxtiyorjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti talabasi

Tel: +998 94 569 76 80

Annotatsiya: Mazkur izlanishda “Yangi O`zbekiston marifaatli jamiyatini yaratishda yoshlarning o`rni” mavzusida fikrlar yuritilgan. Ushbu yo`nalishda O'zbekistonda yoshlarga bo'lgan e'tibor yanada kuchaymoqda.

Kalit so'zlar: Ta'lim, qonun, modda.

Yangi O`zbekistonda iste'dodli yoshlarni bilim-ko`nikmalarini va Vatanga bo'lgan muhabbatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar yurtimizda ko`plab ishlar amalga oshirilmoqda. Buning uchun yoshlarimiz Vatan oldidagi burchini amalga oshirishi kerak.

O`sib kelayotgan yoshlarimizni bilimlari va ongini oshirishga kattalar, otalarimiz va davlatimiz tomonidan yoshlarga qaratilgan imkoniyatlarning samarasi bejiz emas.

O`zbekiston respublikasida yoshlarning Vatanga bo'lgan sodiqligi juda kattadir. Yoshlarimiz hozirgi kunda yurtimiz himoyasi uchun mardonovor o`z hissalarini qo'shmoqdalar. O`zbekiston Respublikasining o`sib borayotgan yoshlari Vatan oldidagi burchini o`z oldiga maqsad qilib qo`yadi. Bundan kelib chiqadiki, yoshlar har qanday jamiyatning ertasi, ular tom ma'noda, xalqimizning boyligi bebaho xazinasini hisoblanadi. Zero, Yangi O'zbekiston yoshlari-kelajagimiz va istiqbolimiz poydevoridir. Bugungi kunga kelib davlatimiz yoshlarimizning ilm-fan va yuqori texnologiyalarni mukammal egallashi uchun barcha kuch va imkoniyatlarini ishga solayotganligi, xususan, Prezident va ijod maktablari tashkil etilayotganligi ham bejiz emas. Xulosa qilib aytganda, agar

jahondagi rivojlangan davlatlar tarixiga nazar tashlasak, ularda jamiyat hayotini o'zgartirishga qaratilgan islohotlar ta'lim tizimidan boshlanganini ko'ramiz. Bundan kelib chiqadiki, ta'lim-tarbiyaning asosi va poydevori ta'lim–tarbiyadir. Shu jihatdan maktablardagi ta'lim sifati poytaxda ham olis qishloqlarda ham yuqori bo'lishi lozim.

Hozirgi kunga kelib, yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ma'naviy yetuk avlodni kamolotga yetkazishga davlatimizning muqaddas burchiga aylangan. Yoshlarimiz Vatanni qalban chuqur his qilishi uchun xalqimizning vatanparvarlik namunalarini bilishi, uni e'zozlashi, qadriga yetishi va mustahkamlashi kerak. Mamlakatimizning jahon miqyosidagi nufuzini oshirish ko'p jihatdan yoshlarimizning intellektual va ijodiy salohiyatini yuksaltirishga bog'liq. Shu sababli iqtidorli yigit-qizlarimizni rag'batlantirishga va yosh avlodning zamonaviy dunyoqarashini ijodiy va shaxsiy milliy va umuminsoniy qadriyatlarini shakllantirishga alohida e'tibor berilgan.

Hozirgi davrga kelib, Vatanimizning kelajagi, xalqimizning ertangi kuni, mamlakatimizning jahondagi obro`-e'tibori avvalombor farzandlarimizning unib-o'sib, ulg'ayib, qanday inson bo'lib hayotga kirib borishiga bog'liq. Bundan kelib chiqadiki, yoshlarimiz har sohada yetuk va bilimga chanqoq bo'lishlari lozim.

Yoshlar har qanday jamiyatning ertasi, ular tom ma'noda O'zbekistonning boyligi, bebaho xazinasini hisoblanadi. Zero, Yangi O'zbekiston yoshlari kelajagimiz va istiqbolimiz poydevoridir. Bugungi kungacha yosh avlodning kelajagi hamisha O'zbekiston davlat siyosatining markazida bo'lgan. Va bu borada yurtimiz yoshlarning talablarini bajarishga o'z oldiga qo'yimoqda. Buning asosiy negizida yoshlarning Vatanga bo'lgan muhabbatini yanada rivojlanishiga olib keladi. Hozirgi paytda yurtimizda yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etish, yoshlarimizning kamoloti va tarbiyasiga ijodiy ta'sir qiluvchi shart-sharoitlarni yaratish uchun har qanday sohada keng ko'lamli islohatlar

jadallik bilan olib borilmoqda. Hozirgi kunga kelib mamlakatimizning jahon maydonidagi nufuzini oshirish ko'p jihatdan yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini yuksaltirishga bog'liq. Shu sababli iqtidorli yigit-qizlarni aniqlashga, rag'batlantirishga va yosh avlodning zamonaviy dunyoqarashini, ijodiy va shaxsiy xususiyatlarini milliy va umuminsoniy qadriyatlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur imkoniyatlardan oqilona foydalangan ertamiz egalari o'z istedod va salohiyatlarini to'la namoyon etib yuksak natijalarga erishilmoqda.

Hozirgi kunda yoshlarning ta'lim olishi, kasb- egallashi, insonlar bo'lib ulg'ayishiga mamlakatimiz zamonaviy shart-sharoitlarni yaratib bermoqda. Chunki yosh avlodni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ma'naviy yetuk, jismonan sog'lom, vatanparvar va fidoiy etib tarbiyalash, huquq va manfaatlarini himoya qilishga e'tibor qancha kuchaytirilsa uning samarasi ham shuncha yuqori bo'ladi.

Jahondagi globallashuv jarayonlari innovatsion jamiyatga bo'lgan ehtiyoj, fan-texnika taraqqiyoti, yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratishi bilan bir qatorda ularning oldiga tezkor qarorlar qabul qilish, innovatsion tafakkurni shakllantirish, intellektual salohiyatni oshirish kabi ko'plab talablarni qo'ymoqda. Mamlakatimizda yaqin va uzoq istiqbolga mo'ljallangan yoshlar siyosati samaradorligini oshirishga qaratilgan strategik vazifalarning amalga oshirilishi O'zbekistonda barqarorlik, tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Bu farovon Yangi O'zbekistonda yangicha qonunlar qabul qilinishi bu biz yoshlarga berilayotgan katta imkoniyatlardan hisoblanadi. Biz yoshlar bu imkoniyatlardan foydalanib, mamlakatimizni yanada rivojlantirishimiz kerak.

Hozirgi kunda O'zbekistonda yoshlar siyosatini baholash yoshlar bilan ishlash samaradorligini oshirish bo'yicha yagona ko'rsatkichlar tizimi hisoblanib, mamlakat yoshlarining davlat va jamiyat hayotidagi ijtimoiy-iqtisodiy mavqeyi, farovonligi, barkamollik darajasi hamda istiqboldagi o'rnini ko'rsatadi. Hozirgi kunda yoshlar siyosatini baholash eng ma'suliyatli vazifalardan biri

hisoblanadi. Mamlakatimizda baholash tizimi, yoshlar siyosati bo'yicha sifat ko'rsatkichlari sohasidagi xalqaro indeksarga mos ravishda o'rishini ta'minlashga yo'naltiriladi hamda mahalliy hokimiyat organlari kesimida quyidagi ustuvor yo'nalishlar asosida baholanadi:

1. Yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy holati.
2. Yoshlarning ijtimoiy faolligi.

Baholash mezonlariga taalluqli ma'lumotlarni o'rganish, tahlil etish, shuningdek ma'lum yoshlar qatlamlari o'rtasida ijtimoiy so'rovlar o'tkazish orqali sifat ko'rsatkichini aniqlash va boshqa usullardan foydalaniladi. Bu baholash mezonlari hozirgi kunda yoshlarimizning aql-idrokini yuksaltiradi.

O'zbekistonda yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu imkoniyatlardan kelib chiqib, yoshlarimiz har sohada bilimli, tajribali va intiluvchan bo'lishlari kerak. Hozirgi kunda yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash ham eng oliy vazifa hisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, yurtimizning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishimiz, xalqimizning farovonligi ham yoshlarimizning ta'lim-tarbiyasi va kelajagiga bog'liq bo'ladi. Yangi O'zbekiston mustaqillik ostonasi yo'lida yoshlarimiz Yurtimizni yanada yuksaltirish uchun bor kuch-qudrati bilan harakat qildi. Mustaqillikka erishgan kundan boshlab hozirgi yoshlarimiz ezgu-maqсадlar yo'lida astoydil harakat qildilar. Shuni ta'kidlash kerakki, yoshlarning bu boradagi izlanishlari juda katta ahamiyatga egadir. Vatanimizning kelajagi, xalqimizning ertangi kuni, mamlakatimizning jahondagi obro-e'tibori avvalombor farzandlarimizning unib-o'sib, ulg'ayib, qanday inson bo'lib hayotga kirib borishiga bog'liqdir. Bugungi kunda har qaysi davlatning taraqqiyoti va ravnaqi nafaqat yaqin va uzoq qo'shnilar balki jahon miqyosida boshqa mintaq va hududlar bilan chambarchas bog'liqdir. Hozirgi kunda insonning eng ustuvor huquqlari bu tinchlik bilan kafolatlanadi. Biz nafaqat yurtimizda balki boshqa yurtlarda ham tinchlik bo'lishini istaymiz.

Bizning birinchi prezidentimiz I.A. Karimovning “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch” asarida murakkab va serqirra tushuncha hisoblanuvchi ma’naviyat tushunchasining nazariy va amaliy tomonlarini keng qamrovchi fikr va xulosalar orqali tahlil etilgan⁴. Bu asarda yurtimizning istiqlol yillarida milliy jamiyatimizni tiklash, uni zamon talablari asosida rivojlantirish, ma’naviy barkamol avlodni tarbiyalash bo’yicha amalga oshirilayotgan ulkan ishlar, bu borada oldimizda turgan ulkan maqsad va vazifalar, islohotlarning ma’naviy mezonlari haqida atroflicha fikr yuritilgan.

O`zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan kundan boshlab birinchilardan bo`lib qabul qilingan qonunlar bu yoshlarimizni qo`llab-quvvatlashga qaratilgan². Shu borada yurtimizda yoshlarning takliflari va muammolarini o`rganish maqsadida juda ko`p ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan yoshlar siyosati mustahkam asosga ega ekanligi hamda Konstitutsiyamizdagi ko`plab qonunlar yoshlarimiz farovonligi uchun chiqarilganligi ham o`z ifodasini topgan. Buning natijasida xorijda istiqomat qilayotgan yosh vatandoshlar bilan doimiy muloqot va hamkorlik mexanizmlari yo`lga qo`yiladi. O`zbekistoz Respublikasida qo`shni davlatlar bilan yaqin hamkorlik qilishi bu yurtimizni yanada mustahkam mavqeini oshirishga olib keladi. Mamlakatimizni boshqa davlatlar bilan hamkorlik qilishi bu yurtimizda yangidan -yangi investitsiyalarni vujudga keltiradi. Bugungi kunda yoshlarimiz ham O`zbekistonni rivojlanishi yo`lida o`z hissalarini qo`shishlari lozim.

Mustaqilligimizning ilk yillaridanoq mamlakatimiz mudofasini kuchaytirish masalasi davlatimiz siyosatining eng ustuvor yo`nalishlaridan biri sifatida belgilab olindi. Yurtboshimizning 6-sentyabrdagi mudofa ishlari vazirligini tashkil etish to`g`risidagi farmoni bilan bu boradagi ishlarga yo`l qo`yildi⁷. Keyinchalik Mudofa ishlari vazirligiga aylantirildi. Yurtimizda 1992-yilning 14-yanvar kuni esa mustaqil davlatimiz tarixida yana bir muhim tadbirga o`tkazildi⁷. Respublika Oliy kengashining “Ozbekiston Respublikasi hududida joylashgan harbiy qismlar va harbiy o`quv muassalari to`g`risida”gi qarori bilan mamlakatimiz

hududidagi barcha harbiy tuzilmalar mustaqil O'zbekiston tasarrufiga o'tkazildi. Davlatimiz rahbari birinchi prezidentimiz I.A.Karimov tashabbusiga binoan qabul qilingan mazkur hujjat armiyamizni isloh qilishning uzoq muddatli dasturi ishlab chiqildi va 1993-yilning 29-dekabrda 14-yanvar yurtimizda "Vatan himoyachilari" kuni deb belgilandi⁷. Bu kundan boshlab 14-yanvar Respublikamizda katta tantana bilan nishonlanmoqda.

Xulosa:

Bugungi kunda yoshlarimiz uchun mamlakatimizda katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Men bu maqolamdan shunday xulosa chiqardimki yoshlarimizning yetuk va bilimli bo'lishi ularning yaxshi bilim olishiga bog'liqdir. Bu maqolada birinchi prezidentimiz I.A.Karimovning "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" asari, "Ta'lim to'g'risida"gi qarori, O'zbekistonda yoshlar siyosati va boshqa adabiyotlardan foydalandim. Respublikamizda yshlarimizga bo'lgan e'tibor eng oldingi o'rinlarda turadi. Yoshlarimiz bu imkoniyatlardan foydalanib, yaxshi bilim olib, yangi investitsiyalarni yaratib, mamlakatimizni dunyo mamlakatlari ichida eng rivojlangan davlatga aylantirishdir. Davlatimiz rahbari yoshlarimizni bilim ishlari katta shart- sharoitlarni yaratib bermoqda. Konstitutsiyamizda ham ko'plab qonunlar yoshlarimizning bilim olishlariga qaratilgan. Biz yoshlar bu imkoniyatlardan foydalanib yangi kelajak uchun harakat qilishimiz kerak.

Men shu maqolada yoshlarimizni nafaqat bilim olishi balki ularni Vatanimiz uchun sodiq yurt egalari bo'lishiga ham fikr yuritdim. Men kelajakda yaxshi o'qib, Yurtimizning farovonligi yo'lida harakat qilmoqchiman. Bundan tashqari mamlakatimizda qurolli kuchlarida xizmat qilish ham biz yosh avlodning qo'lidadir. Yurtimizda har yili 14-yanvarda Vatan himoyachilar kunini katta tantana bilan nishonlaymiz. Vatan himoyachilari bor ekan bizning yurtimiz hamisha tinch va farovon hayot kechirishadi. Shu borada men Vatan himoyachilari safida xizmat qilmoqchiman. Vatanning tinchligi qo'rilash mening

ham burchim hisoblanadi. Vatanni qo'riqlash har bir yosh avlodning muqaddas burchidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov. I. A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot maqsadimiz. 8-jild. -T.:O'zbekiston, 2000².
2. “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida”. O`zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-yil 5- iyuldagi PF-5106 sonli farmoni¹.
3. Mirziyoyev. Sh. M “Bilimli avlod- buyuk kelajakning, tadbirkor xalq-farovon hayotning do'stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir” mavzusidagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimidagi maruzasi. “Xalq so'zi” 2018 yil 8 dekabr¹.
4. Karimov. I. A. mustaqillikka erishish ostonasida. -T.: O'zbekiston,2012.
5. O`zbekiston Respublikasining “ Ta'lim to'g'risida”gi qonuni. 29-avgust 1997-yil³.
6. Odilqoriyev. X. T. Konstitutsiya va barkamol jamiyat orzusi. -T.: O`qituvchi, 2012.
7. Karimov I. A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. Asarlar. 3-jild.-T.: O`zbekiston, 1998–yil³.